

Caída del precio del petróleo y su impacto en la economía Ecuatoriana

Oil price crash and its impact in Ecuadorian economy

AUTORES: Acosta Roby Martha Guadalupe^{1*}

Encalada Tenorio Georgina Janeth²

Delgado Cuadro Enrique Ismael³

Rodríguez Gómez María Alexandra⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: macostrobi@yahho.com

Fecha de recepción: 11 / 10 / 2020

Fecha de aceptación: 07 / 11 / 2020

RESUMEN

La situación de la pandemia de Covid-19 en el año 2020 provocó bastantes problemas, entre ellos fue la caída del precio del petróleo en el mes de abril de ese año, este documento tiene como objetivo analizar los estragos que hicieron que el precio del crudo llegara a valores negativos utilizando varias fuentes de información con datos estadísticos para revisar por qué se produjo, de cuanto fue la pérdida y cómo afectó la situación económica del país ecuatoriano. Entre los resultados obtenidos se hallarán diversos gráficos y tablas que explican la situación que se presentó, así como una retrospectiva de Ecuador como un

^{1*}Economista, Master en Contabilidad y Auditoría, Universidad Técnica de Babahoyo, macostrobi@yahho.com

²Ingeniera Comercial, Master en Administración de Empresas, Universidad Técnica de Babahoyo, gencalada@utb.edu.ec

³Ingeniero en Telecomunicaciones con Mención en Gestión Empresarial en Telecomunicaciones, Magister En Telecomunicaciones filiación: Universidad Técnica de Babahoyo, edelgado@utb.edu.ec

⁴Ingeniera Comercial, Magister en Gestión en Recursos Humanos, Universidad Técnica de Babahoyo, mrodriguez@utb.edu.ec

país exportador de petróleo, y cómo este país muestra resultados diferentes a los previstos en años anteriores respecto al PIB y barriles de petróleo vendidos al día.

Palabras clave:

Caída, economía, impacto, petróleo, precio.

ABSTRACT

The situation of the Covid-19 pandemic in the year 2020 caused quite a few problems, among them was the fall in the price of oil in the month of April of that year. This document aims to analyze the ravages that caused the price of oil to reach negative values using different sources of information with statistical data to review why it occurred, how much the amount of loss was and how the situation affected economically on the Ecuadorian country. Among the results obtained will be various graphs and tables that explain the situation that was presented, as well as a retrospective of Ecuador as an oil exporting country, and how it shows different results than expected in previous years in GDP and oil barrels sold respectively.

Keywords: Impact, economy, fall, oil, price.

INTRODUCCIÓN

En el texto se encontrarán varios análisis acerca de la caída del precio de petróleo del mes de abril del 2020, un estudio de qué provocó que el valor del crudo llegara a valores negativos y algunos métodos utilizados para mitigar los daños. También se describirán varios detalles acerca de cómo influye la producción del crudo en el país latinoamericano de Ecuador, así como un trasfondo de cómo se ha llevado a cabo a través de los años la importación y exportación de petróleo, la participación del Ecuador en la Organización de Países Exportadores de Petróleo; y un análisis de la reacción que tuvo Ecuador durante la disminución a valores negativos del precio del petróleo cotizado por el WTI (West Texas Intermediate) en el 2020.

El estudio del petróleo es una actividad que se lleva realizando desde años, por lo que en un momento crítico como lo fue la caída del precio del crudo del WTI no fue la excepción, varios periódicos y revistas como The Guardian y Reuters tomaron la noticia

inmediatamente, mientras que periódicos locales en Ecuador como El Comercio y Primicias realizaron sus respectivos puntos de vista acerca de cómo influiría esta catástrofe petrolífera en el país.

METODOLOGÍA

Para esta investigación la información fue extraída de varias fuentes como páginas web, libros y artículos de revistas, con cálculos realizados por expertos en la materia provenientes de dichas fuentes, siendo estos tanto profesores de universidad como analistas financieros.

Principalmente es una investigación explicativa, ya que se encarga de administrar información del por qué se presentó la situación y su relación con el impacto provocado por la pandemia.

También es una investigación descriptiva al activamente describir el estado ecuatoriano como un país petrolero y los pasos que tomó después de la caída del precio del petróleo.

RESULTADOS

En América Latina, Ecuador es representado como uno de los mayores exportadores de petróleo, con un promedio de 535.000 barriles al día en los últimos 6 años (EIA, 2017). Este sector en particular forma aproximadamente el 50% de las exportaciones que realiza el Ecuador, sin embargo, incluso siendo un exportador de petróleo, la falta de refinación de calidad hace que el país reciba menos beneficios como exportador de petróleo comparado con otros países, que provoca unas altas facturas por importación de petróleo refinado del país. Debido a la falta de estos procesos, Ecuador vende su petróleo entre 4 y 5 dólares menos que el precio establecido por el WTI (West Texas Intermediate).

Dentro de las organizaciones relacionadas al petróleo donde Ecuador ha sido partícipe, fue miembro de la OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) desde el año 1973, manteniéndose presente hasta el año 92 donde decidieron suspender la membresía, para retomarla finalmente en el año 2007 por el presidente Rafael Correa, el cual fue criticado por sus acciones ya que el país por ser miembro debía cumplir una cuota

productiva que representaba mucho para Ecuador, y que a su vez no era suficiente para tener un mínimo impacto en los precios del petróleo a nivel mundial.

De acuerdo a datos del Global Trade Tracker (2016), el crudo representa un 33% del ingreso del Ecuador por exportación, siendo el tercer país en la línea de importadores de petróleo en Estados Unidos, al ser éste el principal importador de petróleo ecuatoriano en el

Figura 1: Exportación de crudo del Ecuador según su destino. Recuperado del Global Trade Tracker, 2017, basada en información estadística otorgada por el país

año 2017, un 60% del crudo (alrededor de 237 miles de barriles por día) exportado ese año fue dirigido a ese país, seguido por Chile, Perú y China como sus principales importadores, expresado más detalladamente en el siguiente gráfico:

Desde el año 2009, el Ecuador ha realizado varios acuerdos con China, acuerdos que se respaldaron a través de entregas de petróleo. Por medio de estos acuerdos, el país debe invertir los valores prestados de China en desarrollo de infraestructura que ayude a las compañías de origen chino, y debe devolver estos préstamos con grandes cantidades de crudo. Hasta el 2019, el país aún debía un aproximado de 3600 millones de dólares por anticipado que deben ser devueltos con exportación de petróleo a China.

Según datos de la Secretaría de Hidrocarburos, en el año 2016, Ecuador poseía reservas de un estimado de 4.81 mil millones de barriles en el mes de diciembre, distribuida de acuerdo con la siguiente tabla:

Tabla 1.

Reservas Y Recursos de Ecuador del año 2017

Reservas y Recursos de Ecuador del 2017	Reservas (3P)	Reservas (3C)	Reservas A Futuro
	(en Millones de Barriles)	(en Millones de Barriles)	(en Millones de Barriles)
País	2,053	163	495
Reservas Yasuní ITT (Ishpingo-Tambococha-Tiputini)	642	1,105	-
Sur Oriente	-	190	77
Campos Intercampo	-	7	87
Total	2,695	1,465	659

Recuperado de la Revista Informe Anual del Potencial Hidrocarburífero 2017

En la figura mostrada a continuación, se aprecia que Ecuador en el año 2016, el 76% de la energía consumida por el país depende del petróleo, siendo la energía producida por las plantas hidroeléctricas el segundo método de producción energética más grande, seguido por métodos de gases naturales y por último recursos no renovables.

Figura 2: Gráfica del consumo total de las principales fuentes de energía en Ecuador, extraída de BP Statistical Review of World Energy, 2017

En cuanto a otras reservas, estudios realizados por el Ministerio de Hidrocarburos (2017) muestran que en Ecuador se han registrado más de 7500 millones de reservas que aún no han sido explotadas, mayormente en la zona de Sur Oriente, la cual el país ha pedido inversiones para que ayuden a la exploración de éstas con el objetivo de aumentar la producción del crudo. Al añadir estas reservas a la cantidad total de crudo en Ecuador, el país muestra ser el tercero con la más grande cantidad de reservas de petróleo en Latinoamérica, por detrás de Venezuela y Brasil.

Los Números Negativos del precio del Petróleo

El decaimiento del precio del petróleo basado en el WTI comenzó a inicios de marzo del 2020, cuando de repente Arabia Saudita declaró que aumentaría drásticamente su producción de petróleo y que vendería éste a precios de 20% por debajo del valor en ese punto en países de Europa y Asia, con el objetivo de presionar a Rusia para que reduzca su producción de petróleo, momentos antes de que ocurriera el suceso se había tomado una decisión en la OPEC durante la pandemia de COVID-19 para disminuir en 1.5 millones de barriles diarios la producción de crudo y así evitar la sobreproducción por la falta de demanda petrolera debido a la expansión de la enfermedad, decisión que Rusia ignoró y que provocó la acción de Arabia Saudita.

Figura 3, Gráfico del precio del petróleo según el WTI de la última década, con énfasis en la caída de abril del 2020

El objetivo de Rusia con ese cometido era evitar que mientras dure la pandemia, Estados Unidos logre surgir con mejores precios comparados a los de la OPEP, lo cual varios analíticos resaltaron que efectivamente, a través del tiempo el no bajar los precios del petróleo lograría debilitar el mercado estadounidense, pero lo que acabó provocando fue una guerra de precios entre Arabia Saudita y Rusia. A causa de esto, el valor de petróleo del WTI decayó un 30% bajando de 45 dólares americanos a 31,52, siendo uno de los desplomes más grandes que han ocurrido desde la guerra del Golfo en 1991, y dos semanas después llegó a la increíble cifra en ese momento de 20,3 dólares por barril. La caída a valores negativos comienza con los contratos a futuro del WTI. El petróleo que se iba a entregar en unos meses al precio de hoy. Estados Unidos perdió \$6 USD por barril el lunes 20 de abril del 2020, llegando a precios tan bajos como lo son \$11,66 USD, pero ese mismo día se desplomó al sorprendente precio de \$ -37 USD, debido a que las compañías con las que ya tenían futuros contratos decidieron cancelar antes que ese petróleo encargado se entregue, haciendo que Estados Unidos no tuviese donde almacenar ese petróleo debido a que sus yacimientos estaban completos por causa de la pandemia.

Sin embargo, Atif Kubursi, profesor emérito de economía de la Universidad McMaster (2020) explica que el petróleo producido de Alberta se vende generalmente entre \$10 USD a \$15 USD por debajo del precio del WTI, ya que éste debe extraerse de zonas rocosas muy profundas. Esto hace que sea mucho más complicado de refinar, aparte que tiene que ser transportado por miles de kilómetros de viaje a las refinerías estadounidenses.

Por consecuencia, el precio de referencia del petróleo de Alberta tomó un valor mucho más bajo que el coste de producción, transporte y almacenaje, aunque eso no implicó que las compañías no supieran que hacer con el petróleo, puesto que varios productores estaban disponibles para aceptar precios bajo la referencia original con tal que estas compañías paguen costos extra por las fallas. Los inversores son capaces de llegar a tal punto en el que aceptarían comprar petróleo incluso si la producción de éste quede en un sólido cero.

Unas de las estrategias utilizadas para el almacenamiento de petróleo en Estados Unidos durante la situación de la caída del precio de éste según Jillian Ambrose (2020) fue el uso de barcos de carga, los cuales se los juntaba en estos medios de transporte marítimos con una capacidad de hasta 2 millones de barriles, así el país logró guardar una cifra récord de

160 millones de barriles de petróleo en diferentes barcos que salieron del puerto, siendo la última vez que se registró un valor tan grande de salida de petróleo por este medio en el año 2009 con un estimado de 100 millones de barriles.

En vista de que los efectos negativos de la pandemia se expandían, la OPEC propuso reducir la producción petrolera con el objetivo de estabilizar a futuro el valor del barril. El 1 de mayo finalmente declararon oficial un acuerdo en donde se decidió que el 10% de todos los millones de barriles diarios serían retirados del mercado, medida que poco a poco iría siendo reducida desde el mes de julio y de aquí a un periodo de 2 años regresar a un equilibrio en el mercado del crudo.

Después de 2 meses de la caída, el precio del petróleo en el WTI se recuperó a un valor estable de 40 dólares por barril, los profesionales del Banco de América expresaron que mientras avance el año la demanda de transporte de crudo se irá estabilizando, aparte, existe la probabilidad de que la OPEC mantendrá de resguardo más cantidades de petróleo comparado a hace un par de meses, por otro lado, la recaída por Covid-19 de China, el mayor importador de petróleo en el mundo, y otros países como Estados Unidos y México, puede afectar futuros previstos del precio de este, ya que se está presentando un aumento masivo de demanda petrolera, aparte de que en varios lugares están reconsiderando el toque de queda, eso junto al hecho de que el acceso a las refinerías en todo el mundo ha sido limitado, desencadenaría otro desplome en el precio del petróleo en un futuro, similar al vivido a inicios de la década, que devolvería el precio de éste a unos mucho más bajos de los calculados. Solo se espera que se mantenga como está.

Ecuador antes, y durante la caída del Petróleo.

Antes de que comenzara la pandemia, el Ecuador había declarado su salida de la OPEC a inicios de octubre del 2019, suceso que se efectuaría en marzo del 2020. El objetivo de esta salida era una oportunidad que se presentó de reducir el gasto público y añadir nuevos ingresos, aparte que Ecuador a pesar de ser una buena potencia petrolera, la influencia de este en la OPEC era casi nula comparada a otros países miembros, siendo mayormente ignorado a la hora de aceptar peticiones, menciona Alexandra Valencia (2019) en la revista Reuters. Aun así, Ecuador seguiría apoyando la estabilización de precios del petróleo al nivel mundial. Petroamazonas estimaba que después de la salida del país de la organización

se produjeran un aproximado de 603 millones de dólares en ingresos en el año 2020 solo si el precio cerraba en 57 dólares por barril para ese punto.

Regresando al 2020, Ecuador recibió el paciente cero con Covid-19 el día 14 de febrero, y para el mes de abril ya poseía 3465 casos de personas contagiadas con el virus (El Comercio, 2020), por lo que llegado el momento del desplome petrolero, el presidente ecuatoriano anunció que la caída del precio del petróleo podría afectar gravemente la economía del país, haciendo que las estimaciones que se habían realizado por el economista Víctor Hugo Albán, vicepresidente del Colegio de Economistas de Pichincha respecto al valor del crudo, y Ecuador siendo un país cuyo precio siempre ha estado referenciado por los números del WTI, cambiaran por completo. Entre otros argumentos que mencionó el presidente, explicaba que la situación presentaría un gran desafío para el país, porque consideraba que esta situación se acumularía junto con los problemas del gobierno anterior, que estaba vulnerable financieramente según el mandatario, con una deuda externa de más de 60 mil millones de dólares, entre ellas el pago con crudo a China.

El experto Fernando Santos Alvite (2020), ex Ministro de Energía del Ecuador y analista petrolero aseguró que temporalmente, la caída del petróleo no iría a afectar al Ecuador, debido a que la última transacción realizada con material petrolero había sido completada el 16 de abril, con los precios establecidos hasta ese punto, aparte que el país tenía un problema con la ruptura de oleoductos de transporte entre la zona de Napo y Sucumbíos, lo que causó que la extracción se realizara de forma parcial, llegando al punto en que apenas y se habían registrado unos setenta mil barriles, de 450.000 que es la capacidad máxima de transporte, registro realizado por la ARCH (Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero), y debían esperar a la reparación de estos ductos para poder continuar con las exportaciones a futuro. Esta fue la gráfica de producción petrolera del país en el mes de Abril:

Figura 4. Gráfica de la producción petrolera del Ecuador en abril del 2020 en barriles diarios, obtenido del sitio PRIMICIAS, realizado por Silvio Guerra, extraído del ARCH.

Debido a esta combinación de sucesos, se pierden cerca de 30 dólares por barril de petróleo, que puede representar hasta unos 2,4 mil millones en pérdida de ingresos al país, valores graves para una industria que depende bastante de la producción de petróleo. En junio los precios se estabilizaron gracias a que Estados Unidos ha logrado reducir parte de su inventario de crudo, sin embargo, la recaída del virus nubla la posible recuperación total de los valores por barril, llegando a haber pequeñas alteraciones al precio por el nuevo cierre de aeropuertos y otras instituciones que usan el petróleo.

Cómo afectará en el futuro

Ecuador tenía varias planificaciones respecto a cómo iba a balancear su economía, el Ministerio de Economía y Finanzas establece que por la pandemia el PIB en este año decrecerá entre un rango de 7,3% y 9,6% del escenario previsto, explicado por la siguiente tabla:

Tabla 2.

Tabla de supuestos del desempeño económico del 2020

Recuperado del Banco Central del Ecuador

Variables Escenarios	Escenario bas	Escenario 1	Escenario 2	Escenario 3
	e prelim ¹	(prev)*	(prev)*	(prev)*
Años	2019	2020	2020	2020
PIB (pc)	0,05	-7,27	-8,14	-9,59
Importaciones	1,63	-15,34	-16,13	-17,42
OFERTA FINAL	0,41	-9,13	-9,97	-11,38
CONSUMO FINAL TOTAL	0,71	-7	-7,89	-9,69
Administracion es públicas	-2,45	-5,31	-5,62	-6,84
Hogares	1,5	-7,4	-8,44	-10,37
Formación Bruta de Capital Fijo	-3,35	-13,41	-13,97	-15,29
Exportaciones	5,22	-3,87	-5,18	-5,25
DEMANDA FINAL	0,41	-9,13	-9,97	-11,38

La tabla 2 explica que el escenario preliminar del PIB tenía un estimado de 0,05% en base a la sumatoria de las Cuentas Nacionales Trimestrales del año 2019, por lo que se plantea una disminución drástica a valores por debajo de cero que corresponde a la previsión del año 2020 en los escenarios uno, dos y tres, la misma situación se presenta para las importaciones y exportaciones del país.

Mientras dure la pandemia, será difícil establecer nuevos incrementos a los estimados realizados por los profesionales, hasta tal punto de ser casi impredecible, y empeorando con el segundo brote del mes de junio, aun así, los expertos dicen que para el otro año hay

muchas posibilidades que el petróleo retome valores superiores a 50 dólares por barril, y en lo que reste el año el barril mantendrá un promedio de 35 dólares.

También se espera que los recortes a la producción y los nuevos programas que se están creando para contrarrestar los efectos de la pandemia sean efectivos al momento de implementarse, lo que puede llegar para bien o para mal mientras el coronavirus esté presente provocando aleatoriedad en la situación.

DISCUSIÓN

Debido a la naturaleza cambiante del precio del petróleo, los valores mostrados en un instante pueden llegar a variar de un día a otro, sin embargo, el registro de precios realizados en esta investigación quedará como una marca que será estudiada en varios casos a futuro cuando se hable de el proceso cambiante del valor monetario del crudo.

Otro punto importante es que en la duración de la pandemia es prioridad mantener actualizado cualquier tipo de fuente de información, por lo tanto, los datos estudiados tienen un alto chance de haber sido obtenidos en el momento que se registraron.

CONCLUSIONES

En conclusión, los análisis indican que los estudios realizadas por los profesionales en el ámbito petrolero no están preparados para una situación de emergencia mundial, la sobreproducción de petróleo en Alberta hizo que el precio de este llegara a valores nunca antes vistos a pesar de los esfuerzos de la OPEC para evitar catástrofes manteniendo una producción estándar entre sus miembros, cifras como -37 dólares por barril hacen cuestionar a los expertos que tan a futuro son efectivos sus cálculos, estrategias para el control de daño son cruciales en momentos críticos como el almacenamiento de crudo en vehículos pesados y el mantener interesados a los inversionistas para aceptar pagos en estas situaciones. Por otra parte, en el aspecto de Ecuador, este es un país con un interesante futuro petrolero, gracias a los vastos campos sin explorar que posee, su experiencia con el petróleo y la cantidad de importadores a su disposición, sin embargo, su falta de mejores sistemas de refinado hace que el crudo pierda bastante calidad al momento de ser vendido, llegando a restar siempre 10 dólares por barril comparado a otros países, perdiendo bastante

potencial en su producto, aparte que las deudas de Ecuador con China limitan bastante el presupuesto del país. Una mejor inversión en ese sector podría hacer que esas pérdidas desaparezcan, pero se tendrían que hacer varios cálculos para confirmar si esa misma inversión realizada es menor a las ganancias obtenidas a largo plazo por el mejor sistema de refinado. Por otra parte, la combinación de la caída del petróleo por la pandemia junto a las fallas que tuvo en sus oleoductos fue un impacto del cual Ecuador sigue recuperándose, esperando poder volver a la producción normal e incluso mejorar cuando la situación lo permita, mientras el precio del petróleo siga subiendo como ha sucedido después de 2 meses de la tragedia Ecuador podrá mantenerse a flote en la industria como lo lleva haciendo desde 1968.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Ambrose, J. (19 de Abril de 2020). The Guardian. *Supertankers drafted in to store glut of crude oil.*
- Banco Central del Ecuador. (03 de Junio de 2020). *El Covid-19 Pasa Factura A La Economía Ecuatoriana: Decreceará Entre 7,3% Y 9,6% En 2020.* Obtenido de <https://www.bce.fin.ec/index.php/boletines-de-prensa-archivo/item/1366-el-covid-19-pasa-factura-a-la-economia-ecuatoriana-decrecera-entre-73-y-96-en-2020>
- EIA. (05 de Octubre de 2017). *Ecuador Overview.* Obtenido de <https://www.eia.gov/international/analysis/country/ECU>
- El Comercio. (21 de Abril de 2020). *Tres claves para entender la caída del petróleo y su impacto en Ecuador.*
- GK. (20 de Abril de 2020). *El precio del petróleo WTI llega por primera vez en la historia a precios bajo cero.* Obtenido de <https://gk.city/2020/04/20/precio-petroleo-cae/>
- Kubursi, A. (21 de Abril de 2020). *Oil crash explained: How are negative oil prices even possible?* Obtenido de
- La Vanguardia. (09 de Marzo de 202). *Guerra en el petróleo: Arabia Saudí hunde los precios al disparar la producción.* Obtenido de

<https://www.lavanguardia.com/economia/20200309/474038255654/guerra-petroleo-arabia-saudi-precio-coronavirus-rusia-estados-unidos.html>

Ministerio de Hidrocarburos. (2017). *The Outlook for Ecuador's Petroleum Sector New Investments Opportunities*. Quito.

Primicias. (13 de Abril de 2020). *La producción petrolera de Ecuador se ha reducido en 58%*. Obtenido de <https://www.primicias.ec/noticias/economia/produccion-petrolera-ecuador-reducido-mitad/>

Valencia, A. (01 de Octubre de 2019). *Ecuador to quit OPEC in 2020 in search of bigger export revenue*. Obtenido de <https://www.reuters.com/article/us-ecuador-opec/ecuador-to-quit-opec-in-2020-in-search-of-bigger-export-revenue-idUSKBN1WG4KB>